

O‘ZBEKISTON ENERGETIKASIDA TIKLANUVCHI MANBALARNING O‘RNI

professor R.P.Bobaxadjaev, talaba D.A.Abduvoxidov

Toshkent Davlat Texnika Unversiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179173

Maqolada yurtimizning 2030-yilgacha qurilishi rejalashtirilgan Fotoelektr stansiyalari, Hidroelektr stansiyalari, Shamol agregatlari va “Yashil vodorod” ishlab chiquvchi korxonalar haqida to’xtab o’tilgan. Asosan mamlakatimizning so’ngi yillarda muqobil energiya manbalariga katta e’tibor berayotgani va ularni har tomonlama qulayligini aytib o’tish kerak. Ma’lum bo’ladiki ularni ekologik jihatdan tozaligi, mamlakatimiz iqlimiga zarar keltirmaslik imkonini beradi.

В статье речь идет о фотоэлектростанциях, гидроэлектростанциях, ветрогенераторах и предприятиях-разработчиках «Зеленого водорода», которые планируется построить в нашей стране к 2030 году. Главным образом следует отметить, что в нашей стране в последние годы большое внимание уделяется альтернативным источникам энергии и что они удобны во всех отношениях. Известно, что их экологическая чистота позволяет не наносить вред климату нашей страны.

The article focuses on Photoelectric power plants, Hydroelectric power plants, Wind generators and "Green hydrogen" developing enterprises planned to be built in our country by 2030. Mainly, it should be mentioned that our country has been paying great attention to alternative energy sources in recent years and that they are convenient in every way. It is known that their ecological purity allows not to harm the climate of our country.

Hozirgi vaqtda O‘zbekiston energetika sohasini rivojlantirishga O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va hukumati katta ahamiyat qaratmoqda.

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi energetikasida tiklanuvchi energiya manbalariga quyidagilar kiradi:

- Quyosh energetikasidan foydalanish va ushbu yo’nalishda ikki turdagi Quyosh stansiyasidan foydalanish. 1) Fotoelektr stansiya qurish (FES), ya’ni quyosh energiyasini to’g’ridan -to’g’ri elektr energiyasiga aylantirish; 2) Quyosh energiyasidan suv bug’ini hosil qilib, bug’ trubinasi va elektr generator qurilmalari yordamida elektr energiyasini olish.

- Shamol energiyasidan shamol agregatlari yordamida elektr energiyasi olish.

- Suv va boshqa manbalardan foydalanib vodorod ishlab chiqarish.

- Qishloq xo’jaligi va chorvachilik sohalaridagi hosil bo’ladigan chiqindilardan biogaz ishlab chiqarish.

• Kichik va o'rta suv oqimlaridan foydalanib mini va mikro GES qurishni ko'paytirish.

Hozirgi davrda O'zbekiston bo'yicha ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi 80 mlrd. kv soatdan oshib ketdi.

Bundan 85.9%i IESlarda, 11.5%i GESlarda, 2.6%i quyosh va shamol energiyasidan foydalanib ishlab chiqariladi.

Rasm 1. O'zbekiston Respublikasining energiya balansi.

Qayd qilinishicha, keyingi yillarda tarmoqda xususiy sektor va yetakchi xorijiy kompaniyalar faoliyatiga qulay sharoitlar yaratildi. Ular ishtirokida O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energetika salohiyatini kengaytirishga qaratilgan ko'plab loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Xususan, ilk bor 100 foiz to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan, davlat-xususiy sheriklik asosida Karmana va Nurobod tumanlarida umumiy quvvati 200 megavattlik quyosh stansiyalari barpo etilib, o'tgan davrda ular 1 milliard kilovatt soat "yashil" elektr energiyasini ishlab chiqardi.

Rasm 2. Quyosh panellarininini o'rnatishning umumiy ko'rinishi.

Birlashgan Arab Amirliklarining Masdar kompaniyasi tomonidan Jizzax, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida umumiy quvvati 900 megavatt bo'lgan uchta zamonaviy fotoelektr stansiyasini barpo etish loyihasi yakunlandi. Shuningdek, Navoiy viloyati Tomdi tumanida 500 megavattlik shamol elektr stansiyasining birinchi bosqichi qurib bitkazildi. Bundan tashqari, Xitoyning China Gezhouba Group kompaniyasi tomonidan Buxoro va Qashqadaryoda umumiy quvvati 1000 megavattlik quyosh stansiyalarining birinchi bosqichi qurilishi yakunlandi. Jami qiymati 2 milliard dollarlik ushbu stansiyalar to'liq ishga tushsa, ikki millionta xonadon uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlanadi, 2 milliard kub metr tabiiy gazni tejash hamda sanoat va xizmatlar sohasida 4 milliard dollarlik qo'shilgan qiymat yaratish imkoniyati paydo

bo'ladi. Ta'kidlanishicha, quyosh, shamol va gibrid turdagi elektr stansiyalarni davlat-xususiy sheriklik asosida barpo etish bo'yicha umumiy quvvati 6,3 gigavatt bo'lgan 28 ta loyiha doirasida ish olib borilmoqda. Shundan 2023 yilda xorijiy investorlar bilan birgalikda umumiy quvvati 2,6 gigavattlik 7 ta loyiha doirasida dastlabki quvvatlar ishga tushirilgan.

Rasm 3. Shamoldan elektr energiya oluvchi agregatlar guruhi.

2024 yilda quyosh elektr stansiyalarining umumiy quvvatini 2,6 gigavattga, shamol elektr stansiyalari quvvatini 900 megavattga yetkazish va 400 megavattlik energiya saqlash qurilmalarini ishga tushirish rejalashtirilmoqda.

«O'zbekiston-2030» strategiyasi va uni 2023 yilda amalga oshirish chora-tadbirlari loyihalarida «Yashil iqtisodiyot»ga o'tish, uning asosi bo'lgan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko'rsatkichlarini keskin oshirish bo'yicha ham qator maqsadlar belgilab qo'yilgan.

Jumladan:

- qayta tiklanuvchi energiya manbalarini 25 ming MVtga hamda jami iste'moldagi ulushini 40 foizga yetkazish;
- sanoatda «yashil sertifikat»lar bozorini rivojlantirish va «ekologik markirovkalash» amaliyotini joriy qilish;
- ekologiyaga zarar yetkazmaydigan infratuzilmani shakllantirish va sanoat korxonalarida «aylanma (sirkulyar) iqtisodiyot» amaliyotini joriy qilish jarayonlarini rag'batlantirish rejalashtirilgan.

Joriy yilning sentabr oyida Xitoyning Xalqaro hamkorlik va rivojlanish agentligi rahbarining o'rinbosari Den Botsin boshchiligidagi delegatsiyaning Toshkent shahriga tashrifi yakunlariga ko'ra, Xitoyning Xalqaro hamkorlik va rivojlanish agentligi va O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi o'rtasida ustuvor grant loyihalari bo'yicha o'zaro anglashuv Memorandumi imzolanib, "Chorvoq" shamol elektr stansiyasi qurilishi 2023-2024 yillarda amalga oshiriluvchi ustuvor loyihalar ro'yxatiga kiritildi.

Ushbu loyiha doirasida Xitoy granti hisobiga mazkur yo'nalishdagi texnologiyalarning yangi avlodiga mansub 4 dona, har birining energetik quvvati 5

MVt ga teng bo‘lgan shamol elektr stansiyalarini “tayyor holda” (pod klyuch) qurilishi ko‘zda tutilgan.

Loyiha maydonidan tashqaridagi ishlar (yo‘l qurilishi, podstansiya modernizatsiyasi va boshq.) “O‘zbekgidroenergo” AJning o‘z mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi.

Loyiha natijalari bo‘yicha yiliga o‘rtacha 43 mln kVt/soat qo‘shimcha elektr energiyasi ishlab chiqariladi hamda 20 ta yangi ishchi o‘rinlari yaratiladi.

Bundan tashqari, mazkur shamol elektr stansiyasining kamida 20 yillik ekspluatatsiyasi davomida taxminan 580 000 tonna ko‘mir yoki 1 840 000 barrel neft yoki 12 mln m³ tabiiy gaz shartli ravishda iqtisod qilinadi.

Mazkur energetik inshoot kompleksi Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumani Burchmulla massivida bunyod etilishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, shamol generatorlari 18 ming qishloq xonadonlari ehtiyojlarini qondirishga yetarli elektr energiyasi ishlab chiqarishdan tashqari, hududdagi turistik zonaga ham o‘zgacha ko‘rk beradi.

Umuman olib aytganda 2024 yilning dekabr oyiga qadar Shamol elektr stansiyalarining quvvatini 200 MVt gacha, Quyosh fotoelektr stansiyalarining quvvatini 3347 MVt gacha yetkazish rejalashtirilgan.

Bundan tashqari O‘zbekiston respublikasi prezidentining 2021-yilgi qaroriga muvofiq (PQ-44) 2030-yilgacha gidroelektr stansiyalarining quvvatini 4999 MVt ga yetkazish ko‘zda tutilgan. Shu qarorga muvofiq 2022 yil sentabr oyida qabul qilingan farmoniga ko‘ra umumiy quvvati 56,6 MVt bo‘lgan 200 ta mikro GES qurish, 2023-yil avgust oyida qabul qilingan farmoniga muvofiq umumiy quvvati 5 ta yangi GES (“Qizildaryo”, “Suvlisoy”, “Dukentsoy”, “Qamchiq” va “Quyil Ko‘ksuv”) qurish rejalashtirilgan.

Rasm 4. Mahalliy sharoitda suv oqimi energiyasidan elektr energiya olishga namuna.

Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Saudiya Arabistonining AKWA Power kompaniyasi bilan uchrashuvda, mintaqada ilk bor “yashil vodorod” ishlab chiqarish bo‘yicha korxonalar qurishga kelishildi. Bu pilot loyiha doirasida birinchi

bosqichda 3 ming tonna vodorod ishlab chiqariladi va keyinchalik mineral o'g'itlarga qayta ishlanadi, shuningdek, 52 megavattlik shamol elektr stansiyasi quriladi.

Umuman, 2030- yilgacha "yashil" energetika manbalarini 27 gigavattga yetkazish rejalashtirilgan. Bu har yili 25 milliard kub metr tabiiy gazni iqtisod qilish, atmosferaga zararli tashlanmalarni 34 million tonnaga qisqartirishga xizmat qiladi.

Nima uchun oxirgi vaqtlarda mamlakatimiz qayta tiklanuvchi energiya manbalariga katta e'tibor qaratyapti degan savol tug'iladi. Misol uchun oddiy issiqlik elektr stansiyalarida ko'mir yoki gazni yoqish tufayli atrof muhitiga juda katta miqdorda zararli gaz chiqarib yuboriladi. Ular tuzilishi jihatdan ham murakkab bo'lib, ta'mirlash jarayoni ham ancha vaqtni oladi.

AESlarga to'xtaladigan bo'lsak ham, unda nurlanish ehtimoli yuqori ishlatib bulingan yonilg'ini saqlash ham murakkab va uzoq yillar davomida radiatsiya darajasi saqlanib qoladi. Biroq quyosh fotoelektr stansiyalarini oladigan bo'lsak atrof muhitini ifloslamaydi, tuzilishi ham soddaroqdir va panel zanglashi ehtimoli ham kam. Shamol elektir stansiyalarini oladigan bo'lsak, bular ham atrof muhitini ifloslamaydi. Faqatgina utaqattiq shamol bo'lgan holatda parraklar ishdan chiqib sinish ehtimoli mavjud. Qayta tilanuvchi energiya manbalarining yana bir qulayligi shundaki, ular yer osti qazilma boyliklarini tejab boshqa maqsadlarda foydalanish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://daryo.uz/2023/12/27/shavkat-mirziyoyev-5-ta-quyosh-va-1-ta-shamol-elektr-stansiyalarini-ishga-tushirdi-foto-video>
2. <https://kun.uz/uz/news/2024/01/02/ozbekistonda-agrovoltaikani-joriy-etish-imkoniyati-organiladi-prezident-topshirigi>